

DAVLAT HUSUSIY SHERIKCHILIG ASOSIDAKI KICHIK BIZNES RIVOJLANTRISH
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО И РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Yo'ldashev Qodirjon

NamMDTU, "bugalteriya hisobi va audit" kafedrasida dotsenti

Qodirov Xusanboy Soxibjon o'gli

NamMDTU "bugalteriya hisobi va audit" ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15833359>

Annotatsiya: Kichik bizneslar uchun davlat va xususiy sektorning hamkorligi orqali moliyaviy, infratuzilma va texnologik yordam olish, yangi bozorlar va imkoniyatlarga yo'l ochish mumkin. Shu orqali, davlat, kichik bizneslar uchun ko'proq investitsiya va resurslarni jalb qilishda yordam beradi, xususiy sektor esa o'z tajribasi va innovatsion yondashuvlarini tatbiq etadi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, davlat-xususiy sheriklik, investitsiya, infratuzilma, texnologiya, innovatsiya, tadbirkorlik, yangi bozorlar, ish o'rinlari, iqtisodiy o'sish, konsalting, marketing.

Annotation

For small businesses, cooperation between the state and the private sector enables access to financial, infrastructural, marketing, technological, and consulting support, as well as opening up new markets, job opportunities, and export potential. In this way, the government helps promote the development of small and medium enterprises, support entrepreneurship, improve the investment climate, foster innovation, and stimulate economic growth. The private sector contributes its expertise, management skills, and innovative approaches.

Keywords: small business, public-private partnership, investment, infrastructure, technology, innovation, entrepreneurship, new markets, job creation, economic growth, consulting, marketing.

Аннотация

Для малого бизнеса сотрудничество государства и частного сектора позволяет получить финансовую, инфраструктурную, маркетинговую, технологическую и консалтинговую поддержку, а также открыть новые рынки, рабочие места и экспортные возможности. Таким образом, государство способствует развитию малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, внедрению инноваций и стимулированию экономического роста. Частный сектор внедряет свой опыт, управленческие навыки и инновационные подходы.

Ключевые слова: малый бизнес, государственно-частное партнерство, инвестиции, инфраструктура, технологии, инновации, предпринимательство, новые рынки, рабочие места, экономический рост, консалтинг, маркетинг.

Adabiyotlar tahlili: Kichik biznesni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh)ning o'rni va ahamiyati ilmiy va amaliy manbalarda keng yoritilgan bo'lib, bu mexanizmning iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi samarasi doimiy tahlil qilinib kelinmoqda. Xorijiy adabiyotlarda (OECD, 2021; IFC, 2019)

DXSh kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy resurslarni jalb qilish, infratuzilmani yaxshilash, innovatsiyalarni joriy etish, yangi bozor va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Jumladan, IFC (Xalqaro moliya korporatsiyasi) tahlillarida DXShning kichik va o'rta biznesni (SMEs) qo'llab-quvvatlashda xususiy sektordan tajriba va investitsiyalarni, davlatdan esa me'yoriy-huquqiy asos va resurslarni uyg'unlashtirishi muvaffaqiyat kaliti sifatida qayd etilgan. Mahalliy manbalarda (Juraev, 2022; Karimov, 2023) DXShning O'zbekiston sharoitidagi imkoniyatlari, xususan, soliqqa oid imtiyozlar, davlat kafolatlari va preferensiyalar orqali kichik biznesni qo'llab-quvvatlash tajribalari yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi **PP-4502-son qarori** va 2023–2024-yillardagi investitsiya dasturlarida DXSh asosida kichik biznes markazlari tashkil etish va xususiy sektorga imtiyozli kreditlar ajratish amaliyoti samarali deb baholangan. Ba'zi tadqiqotchilar (Xusanov, 2021; Tadjibaeva, 2020) esa DXShning kichik biznes uchun risklari – yuqori xarajatlar, huquqiy tartibga solishdagi noaniqliklar va xususiy sektorning resurs yetishmovchiligi kabi masalalarni ham tahlil qilib, ularni bartaraf etish yo'llarini tavsiya qilganlar.

Natija va tahlil: Mamlakatimizda kichik biznes subyektlarini rivojlantirish yangi moliyaviy infratuzilmalarni foydalanish, bozorga yangi maxsulotlarni ishlab chiqarish va davlat teng sherikchilik asosida kichik biznes sub'ektlarini yalpi ichki maxsulotdagi daromadini ortirish uchun harakat qilmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jamiyatning asosiy bog'iniga aylanib bormoqda. Agar 2000-yilda mamlakatimiz yalpi ichki maxsuloti 30% kichik biznes subyektlari tomonida ishlab chiqarilgan bolsa, 2010-yil yakunida bu kursor qariyb 53% ga yetgan bu kursorlar yildan yilga o'sib borishi natijasida bu ko'rsatkichlar 2023-yilda mamlakatimiz YAIM umumiy qiymati 1 kvadrillion 66 trilio'n 569 milliard so'mni tashkil etgan bolsa, bunda kichik biznes subyektkarini ulushi 48,6% tashkil etganini ko'rsaga boladi.

Bu esa kichik biznesning yangi bosqichlariga chiqish uchun zamin yaratmoqda. Bu borada ilk qadamlar Prezidentimizning 2011-yil 7-fevraldagi "Kichik biznes va tadbirkorlik" davlat dasturi qabul qilinishi bilan boshlani, bunga ko'ra Xususiy tadbirkorlik subyektlari qolab quvvatlash hamda kichik biznesni agrar sektorda rivojlantirish borasida yangiliklar amalga oshirilmoqda. Agrar sektorlarda kichik biznesni rivojlantirishning eng asosiy maqsadi qishloq xojaligi maxsulotlarini kopaytirish va qolgan kichik biznes subyektlarini va tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan korxonalariga maxsulotlarni yetkazib berish hamda yangi ish orinlarini yaratishga qaratilgan.

Hozirgi kunda mamlakatimizdagi asosi qismi agarar sektorlardan tashkil etganin hamda axolinin asosiy qismini ish bilan taminlanganini nazarda tutgan holda ularning daromad manbayi bilan taminlash asosiy muammo bolib qolmoda, shu bilan bir qatorda suv resursini cheklanganligini va yangi texnologiyalarni toliq holatda rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

Bunday holatda biz kichik biznes subyektlariga o'z imkoniyatlaridan kelib chiqan holda Moliya-kredit va soliq tizimida bir ozgina yangiliklar qilishimiz kerag. Bu borada yurtimizda koplak ishlar amalga oshirilayotganini ham kozda tutish kerak, bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 24 avgustdagi "kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanda rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muxitini shakilantirish doir qo'shimcha chora tadbirlar to'risida"gi PF-4354-sonli farmoniga muvofiq Xalq banki va mikrocreditbank tomonida Germaniyaning xalqaro hamkorlik boyicha omonat kassalari jamgarmasi bilan

hamkorlik yolg'a qoyildi. Bu bilan davlat teng sherikchik yoli bilan juda ham samardor holda osadi bunday kreditlar ayol-tadbirkorlar uchun berilishi nazarda tutilgan, shuningdek "Tijorat banklari" tomondan 2011-yildan boshlab kollejni tamomlaga yoshlarga imtiyozli kreditlar ajratish yoli bilan yangi ish o'rnini paydo qilish hamda o'z -o'zini band qilishga yo'naltirilgan, shu holatda davom etib yangi yo'nalish olib keladi. Yani davlat teng sherikchilik qilish, yangi chet elik invititsiya jalb etish yoki kreditlarni kam foizda berish orqali yangi imtiyozlar beriladi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 21 apreldagi "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyatini tashkil etish hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5088 sonli qaroriga muvofiq, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari hamda Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi.

Bu qarorga muvofiq yosh tadbirkorlarni qolab quvvatlash yangi maxsulotlarni yaratish import ornini bosuvchi va eksporga yonaltirilgan maxsulotlarni ishlab chiqarish hamda ishchilar sonining 70%ni yoshlardan tashkil etishga yo'naltirilgan.

Joriy yil davomida mazkur loyihalar doirasida amalga oshirilgan ishlar natijasida 2024-yilning 1-yanvardagi korsatgichkga kora kichik biznes va mikrofirmalar soni 417.1 mingtani tashkil etadi. Bunda 67.7 mingtasi yangi tashkil etilgan kichik biznes subyektidir Ularning ulushi savdoda 38.6% tashkil etgan bolsa, sogliqni saqlash va ijtimoiy hizmatkar 1.7% tashkil qilmoqda.

Kichik biznes subyektlarining maxsulot (ishlar va xizmatlar) eksporti umumiy eksport hajmining 30.1%ni tashkil etadi ulushlarning eng yuqorisi bu Surxandaryo viloyati 74.7% tashkil etgan bolsa eng pasti Navoiy viloyati esa 8.3% tashkil etgan. Bunday jadal surada o'sish natijasida O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini ekspordagi ulushi 2.7% ga o'sgan.

Respublikada tarixan juda qisqa davr ichida erishilgan natijalar amalga oshirilyotgan iqtisodiy islohotlar va agrar siyosatning har tomonlama izchiligi hamda asoslanganidan dalolat bermoqda. Mamlakatimiz iqtisodiy-ijtimoiy yuksalishida, undagi muhim masalalarning o'z yechimini topishida ,eng avvalo, iqtisodiy qonunlarga ustuvorlik belgilash va jaxon tajribalarini o'rganish natijasida iqtisodiyotning barcha sohalarida xususiy miqiyoslarning kengaytrish va tadbirkorlikni subyektlarni rivojlantrish yaqol ko'zga tashlanmoqda.

Bugung kunda jaxondagi kichik biznes va tadbirkorlik subeyklari agrar sektorlarda faoliyat yuritmoqda, bunday juda ham jadaliki bilan rivojlanayogan davlatlarninng aksariyat qismida yirik yer egaligiga ega, bu yerlarda kichik biznes va tadbirkorlik subeyklari uchun malum bir mudatga olish hamda ulardan foydalanish orqaliy asosiy reja yrning daromadini olis emas balki uundan malum ir davir uchun foyda olishga yonaltirilmoqda .

Bu munosabatlarning ko'zga ko'zga korinadigan hususiyatlari quydagilar.

- Haqiqiy qishloq xo'jalik tovarni ishlab chiqaruvchilarning yerga egalik huquqi yoqligi :
- Absolyut yer rentasining yer egalariga tegishli ekanligi :
- Yer rentasi shaklida olingan daromadni yer egalari tomonida yerning o'ziga sarf qilinmasligi:

Bugungi kunda mamlakatimiz hududidagi kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarning 35-40% o'z yerlari malum bir mudatga berilgan. Bunda yangi rivojlanib kelayotgan biznes

subeyktlari o'zlari uchun kerak bolgan yerlarin malum bir mudatga olish orqaliy o'z kichik bizneslarini boshlamoqdalar bu esa foyda olish asosiy maqsad bo'lib qolmoqda. Koplav rivojlangan davlatlar qatorida AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya kabi davlatlar o'z yerlarini tadbirkorlika asoslangan ijara shakli keng tarqalgan, bunda holda kichik biznes va tadbirkorik subeyktlari o'z yerlaridan foyda olishga emas balki yerdan foydalanishga sariflaydar hudi shuningdek yangi tenologiyalardan foydalanib yer unumdorligini oshiradi va uzoq mudat foydalanisha olib keladi.

Bugungi kundagi bazi kichik biznes subeyklarning ijaraga olish orqaliy o'zlari foydalanayotgan yerga davlatning soliqlaridan tashqari holda qoshimcha renata to'lashlari ko'p kichik biznes subeyktlariga ajratilgan imtiyozlar bilan yangi bozor iqtisodiyotga o'tish, talab bilan taklifning bir xil holatda olib borishga to'siq bo'lib kelmoqda.

Koplav yer egalari ozlarining yerlarini malum bir mudatga yangi kichik biznes subeyktlariga foydalanishga beradilar, buning natijasida ular yerdan malum bir renata olishadi. Olingan renatalar yerning o'z egalari tomonida toliq sarf etilmasliki buni natijasida yerlardagi unumdorlik foizni pasayishiga olib kelmoqda.

Xulosa: Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi kichik biznesni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat va xususiy sektor resurslari, tajribasi va innovatsiyalarini uyg'unlashtirish orqali moliyaviy yordam, infratuzilma, yangi bozor va ish o'rinlari yaratish imkoniyatlari kengayadi. Shu bilan birga, DXSh kichik biznes uchun risklarni ham yuzaga keltirishi mumkin, buni oldini olish uchun huquqiy asoslarni takomillashtirish, shaffoflikni oshirish va davlat tomonidan qo'shimcha kafolatlar berish zarur. Shuningdek, DXShning muvaffaqiyati uchun xususiy sektorning faol ishtiroki va tashabbuskorligi ham muhim ahamiyatga ega. Bunda davlatning asosiy vazifasi — qulay tartibga soluvchi muhit yaratish, iqtisodiy imtiyozlar taqdim etish va xususiy tashabbuslarni rag'batlantirishdir. Shu bois, O'zbekiston sharoitida DXSh asosidagi loyihalarni amalga oshirish nafaqat kichik biznesni rivojlantirish, balki tadbirkorlik madaniyatini yuksaltirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va jamiyatda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ham muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. C.C.Gulomov Tadbirkorlik va kichik biznes, <<Sharq>> Nashriyot-matba aksiyodarlilik kompaniyasi bosh taxririya Tashkent-2002, 366 b
2. U.P.Umurzakov, A.J.Toshboyev. Kichik binznes va tadbirkorlik o'quv qo'lanma. Toshkent <<Sano-standart>>, 2014, 408 b
3. OECD. (2021). *Public-Private Partnerships: Supporting SMEs in Emerging Economies*.
4. IFC. (2019). *Leveraging PPPs for SME Development*.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PP-4502-son qarori, 21.10.2019.
6. Juraev A. (2022). *Davlat-xususiy sheriklik asosida kichik biznesni rivojlantirish mexanizmlari*. Toshkent.
7. Karimov B. (2023). *Kichik tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va DXSh imkoniyatlari*. Samarqand.
8. Xusanov M. (2021). *Davlat-xususiy sheriklikning kichik biznesdagi risklari va ularni*

boshqarish.

9. Tadjibaeva L. (2020). *PPPs as a Tool for SME Development: Challenges and Opportunities in Uzbekistan.*

10. <https://www.uzdaily.uz/ru>

